

ӘОЖ 597.2/5

ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНДЕГІ ТАБАН (*ABRAMIS BRAMA*) ПОПУЛЯЦИЯНЫҢ ДИНАМИКАСЫ

УТЕУЛИЕВ Т.А. ЖАҚСЫЛЫКОВА А.Ж. КАДИМОВ Е.Л. БАТЫРБЕК Н.М.

"Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС Атырау филиалы

Аңдатпа: Мақалада Жайық өзеніндегі табан (*Abramis brama*) популяциясын зерттеу нәтижелері ұсынылған, негізі, балықтардың әртүрлі жас топтарындағы санының динамикасына және биологиялық ерекшеліктеріне назар аударылған. Аулану көлемі мен балық шаруашылықтық пайдалану қарқындылығы мен деректері негізінде уылдырық шашатын дарақтар санының өзгерісі талданып, популяцияның өсу, таралу және күй-жайының заңдылықтары анықталды. Бірлік аулау күшіне шаққандағы аулану шамасы, балық қорының тұрақтылығы мен антропогендік факторлардың ықпалын көрсететін көрсеткіш ретінде қарастырылды. 2024 жылы Жайық өзені бойындағы, көктемгі жүріс кезінде жүргізілген зерттеулер балық қорының жағдайы туралы жаңа деректер беріп, популяцияның ағымдағы күйі мен кәсіпшілік аулаудың бағыттылығы жөнінде қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Мақалада сонымен қатар соңғы 5 жылдағы кәсіпшілік аулану нәтижелері қарастырылған.

Зерттеу Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен қаржыландырылды (Грант № BR23591095).

Түйінді сөздер: табан, Жайық өзені, жас құрылымы, санның динамикасы, аулау

Кіріспе:

Табан популяциясының қазіргі жағдайы табиғи-климаттық және антропогендік факторлардың бірлескен ықпалымен айқындалады. Осы жағдайлар ішінде дарақтардың көбеюіне, өсуіне және қыстап шығуына әсер ететін параметрлер негізгі мәнге ие. Негізгі кәсіпшілік қызмет, антропогендік фактор болып қалуда. Сонымен қатар балық қорының жағдайына айтарлықтай қатер төндіретін құбылыс – браконьерлік пен заңды ауланған балықтан тыс заңсыз аулануы. Мұндай заңбұзушылықтардың көлемі, бағалауларға сәйкес, ресми ауланған балықтардың мөлшеріне шамалас [1].

Табанды аулаудың ең тиімді тәсілі – сүзекі аумен (невод) аулау. Соңғы жылдары өзен аймағындағы кәсіпшілік күшінің төмендеуі және бұл көрсеткіштің жағалау аймағында біртіндеп арту үрдісі байқалуда [2]. Жайық өзенінде кәсіпшілік тек өзендік сүзекі аумен (невод) жүргізілді.

Жайық өзеніндегі жартылай өткінші балықтардың шоғырлануы жыл сайын уылдырық шашатын дарақтардың маусымдық санына байланысты өзгеріп отырады, алайда көп жылдар бойы Жайық өзенінде кәсіпшілік балықтардың түрлік құрамы негізінен сақталып келеді. Жартылай өтпелі балықтардың ең көп саны көктемде уылдырық шашу үшін өрістеу кезеңінде ұсталады [3].

Жұмыстың мақсаты:

Жайық өзеніндегі табан популяциясының жастық құрылымын және биологиялық ерекшеліктерінің далалық деректер негізінде талдап, өсу заңдылықтарын, жас топтары бойынша сандық таралуын анықтау, сондай-ақ қазіргі кәсіпшілік қысымы жағдайындағы популяцияның күйін бағалау.

Мәліметтер және әдістемелер:

Табан Жайық өзенінде атыраудан жоғарғы ағысына дейін таралған, ол өзеннің бөгенделген бөліктерінде мекендейді, алайда таулы салаларында кездеспейді. Жайықтың ең төменгі ағысына, Сарайшыққа дейін, жартылай өткінші табан кіреді, сонымен бірге жергілікті тұқымдас түрдің де болуы мүмкін. Өзеннің әртүрлі учаскелерінде және қосымша су айдындарында ірі миграция жасамайтын табанның жеке табындары бар [4].

Уылдырық шашатын табан популяциясының сапалық құрамын зерттеу закидной неводтардың (тор көздерінің өлшемі 28×36×40 мм және 48×50×56 мм) ауланған үлгілеріне негізделді. Мәліметтерді жинау кәсіпшілік табынды бағалаудың ең көрсеткішті кезеңінде – Жайық өзені атырауындағы табанның жаппай көктемгі жүрісі кезінде жүргізілді. Талдау үшін негіз болған материал – 2024 жылы кәсіпшілік учаскелерінде (то尼亚хтарда) жиналған ихтиологиялық биологиялық үлгілер. Экспедициялық жұмыстар түрдің уылдырық шашу миграциясы кезеңінің толық ұзақтығы бойы жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері және талқылау:

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 196 дарақтан тұратын іріктеме алынды, ол 3-тен 7 жасқа дейінгі жас қатарын қамтыды. Кестеде әрбір жас класы бойынша балықтардың ұзындығы мен салмақ аралық және орташа мәндері, сондай-ақ іріктемедегі дарақтардың саны мен үлес салмағы (% жалпы саннан) көрсетілген.

Ең жоғары санды төрт жастағы дарақтар құрады – 94 экз. (47,96 %). Бұл топ үшін орташа ұзындық пен салмағы сәйкесінше 26,7 см және 346,4 г болды. Екінші орында – бес жастағы дарақтар (60 экз., 30,61 %), олардың морфометриялық көрсеткіштері жоғарылаған: ұзындығы – 30,9 см, салмағы – 527,6 г.

Жас ұлғайған сайын дарақтар санының азаю үрдісі байқалды: алты жастағы балықтар – 10 экз. (5,10 %), ал ең аз үлесті жеті жастағылар құрады – 8 экз. (4,08 %). Дегенмен, жастық кластардағы санның азаюына қарамастан, орташа ұзындық пен масса көрсеткіштері тұрақты онтогенетикалық өсуге сәйкес артты. Жеті жастағы дарақтардың орташа ұзындығы 37,0 см, салмағы – 830,0 г болды.

Осылайша, алынған деректер көптеген кәсіпшілік балық түрлеріне тән популяцияның жастық құрылымын көрсетеді: орта жас кластарындағы дарақтардың басым болуы және жасы ұлғайған сайын олардың санының біртіндеп төмендеуі. Жас қатарын талдау балықтардың жасына байланысты өлшемдері мен салмақтары, заңды түрде ұлғаюын дәлелдеді. Алайда, үлкен жас кластарындағы дарақтардың саны айтарлықтай азаяды. Бұл табиғи өлім-жітіммен қатар негізгі кәсіби-өндірістік пайдаланудың әсері. Популяцияның негізін төрт жастағы балықтар құрады.

1-кесте - 2024 жылдың Жайық өзеніндегі табанның негізгі биологиялық көрсеткіштері

Жасы	Балықтың ұзындығы (мин-макс), см	Орташа ұзындығы, см	Салмағы (мин-макс), г	Орташа салмағы, г	Әр жас класындағы саны	Балық үлесі%
3	17-25	22,3	100-250	215,6	24	12,24
4	25-29	26,7	250-450	346,4	94	47,96
5	29-34	30,9	450-630	527,6	60	30,61
6	34-36	35,2	640-730	682	10	5,10
7	37	37	810-851	830	8	4,08
Барлығы					196	100

Аулану көлемін бағалау уылдырық шашатын дарақтардың санын анықтауға мүмкіндік береді, ол өз кезегінде популяцияның жалпы күйін сипаттайды [5]. Бұл ретте аулану көлемі кәсіпшілік қызметінің қарқындылығына тікелей тәуелді. Популяция санының неғұрлым объективті әрі ақпараттық көрсеткіші – бірлік кәсіпшілік күшіне шаққандағы аулану шамасы, ол балық қорының күйін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш ретінде қарастырылады.

Соңғы онжылдықта жиналған деректерді талдау Жайық өзеніндегі кәсіпшілік жүктеменің динамикасын бақылауға мүмкіндік берді. Кәсіпшілік қарқындылығын бағалаудың жиынтық нәтижелері 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1. Жайық өзеніндегі табан балығының аулану динамикасы

Жайық өзеніндегі табан балығының аулану динамикасы, балық шаруашылығының соңғы үш маусымында (2021–2022 жж., 2022–2023 жж. және 2023–2024 жж.) нақты аулану көлемін тоннамен сипаттайды.

2020 жылы бекітілген лимит 184,8 т құраған, ал нақты аулану 133,86 т деңгейінде болған, бұл рұқсат етілген көлемнің шамамен 72%-ын игеруге сәйкес келеді. Мұндай көрсеткіш орташа кәсіпшілік жүктемені немесе сол жылғы табиғи жағдайларда балықтың төмен кәсіпшілік қолжетімділігін көрсетуі мүмкін.

2021 жылы лимиттелген (386,3 т) және нақты (307,8 т) аулану көлемінің айтарлықтай өсуі байқалды. Ресурсты игеру шамамен 80%-ды құрады, бұл кәсіпшілік үшін қолайлы жағдайлар мен популяцияның кәсіпшілік бөлігінің жоғары санын көрсетеді.

Ұқсас жағдай 2022 жылы да байқалды: лимит 390,833 т, нақты аулану – 320,258 т (игеру деңгейі ~82%). Бұл көрсеткіш қордың тұрақтылығын және ресурстың белсенді пайдаланылуын дәлелдейді.

2023 жылдан бастап лимиттердің (274,822 т) және нақты ауланудың (212,289 т) төмендеу үрдісі байқалады, игеру шамамен сол деңгейде (~77%) сақталды. Мұндай азаю популяция тығыздығының төмендеуімен, шектеу шараларының енгізілуімен немесе экологиялық жағдайлардың өзгеруімен байланысты болуы мүмкін.

2024 жылы көрсеткіштер зерттелген кезең ішіндегі ең төмен деңгейге жетті: лимит – 228,306 т, нақты аулану – бар болғаны 123,401 т (игеру деңгейі 54%). Бұл төмендеу популяция санының қысқаруымен, реттеуші шаралардың күшеюімен немесе кәсіпшілік белсенділіктің төмендеуімен байланысты болуы мүмкін. Бұл динамика популяцияға ықпал ететін биологиялық және антропогендік факторларды терең талдауды қажет етеді.

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, бекітілген лимиттердің өзгеруіне қарамастан, табан аулануы жылдан жылға азаюда. Бұл табан популяциясын сақтау және тұрақты балық шаруашылығын қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауды талап етеді.

Қорытынды:

Жайық өзеніндегі табан популяциясының жастық құрылымы, биологиялық ерекшеліктері мен аулану динамикасын талдау соңғы жылдары оның санының азаю үрдісін айқындады. Орта жастағы дарақтардың басым болуы популяцияның репродуктивтік әлеуетінің сақталғанын көрсетсе де, ересек жастағы балықтардың азаюы экологиялық және антропогендік факторлардың ықпалын меңзейді. Лимиттер сақталғанына немесе артқанына қарамастан, нақты ауланудың төмендеуі кәсіпшілікті реттеу және популяцияны бақылау бойынша шұғыл шараларды қажет етеді. Тұрақты балық шаруашылығын қамтамасыз ету үшін

ресурстарды бейімделген түрде басқару, ғылыми бақылауды кеңейту және заңсыз аулануға қарсы қатаң бақылау тетіктерін енгізу қажет. Сонымен қатар, болашақта табан популяциясын сақтау үшін маусымдық мониторингті кеңейту және жас топтарының ара-қатынасын қадағалау маңызды

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

1. Кушнарченко, А.И. Опыт оценки неучтенного изъятия рыб Северного Каспия // Сб. Актуальные проблемы охраны биоресурсов Волго-Каспийского бассейна: междисциплинарный подход. Материалы международной научно-практической конференции 30-31 октября 2007 г. Астрахань: Изд. КрУ МВД России, 2007. б. 148-152.
2. Ткач В.Н., Кузнецов Ю.А. Современное состояние и перспективы развития промысла полупроходных и речных видов рыб в Волго-Каспийском районе. Сб. Материалы Международной научно-практической конференции «Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна» (13-16 октября 2008 г., Астрахань). Астрахань: Издательство КаспНИРХ, 2008. б. 161-165.
3. Токаев И.Д., Джунусова Г.Г., Абдошова М.М. Биолого – промысловая структура популяции табана в р.Жайык. Международной научно - практической конференции «Новая наука как результат инновационного развития общества», состоявшейся 22 апреля 2017 г. в г. Сургут.б 23-26
4. Шапошникова Г.Х. Биология и распределения рыб в реках Уральского типа. -М.:Изд - во АН СССР, 1964. – 100 б.
5. Никольский Г.В. Экология рыб. М.: Высшая школа, 1963. 367 б.